

Identidade Nacional ou Regional? A Obra de Acácio Gil Borsoi

Guilah Naslavsky (ed.aguiar@uol.com.br)

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – USP

Izabel Amaral (izabelamaral@yahoo.com.br)

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura – UFRN

Resumo

Este texto tem a intenção de avaliar a trajetória projetual do arquiteto carioca Acácio Gil Borsoi no Nordeste brasileiro. Formado em 1949, na Faculdade Nacional de Arquitetura, o arquiteto fixa-se em Recife em 1951, iniciando uma longa e produtiva carreira profissional.

Nesta capital elabora inúmeras obras representativas para a Arquitetura Moderna Brasileira. Comparando a produção do arquiteto durante a década de 1950, ainda muito ligada aos ensinamentos da Escola Carioca, com a produção da década seguinte, observamos que o arquiteto adquire mais individualidade e maturidade, passando a ter certa influência das obras do brutalismo internacional.

Este texto pretende apresentar os trabalhos de documentação e análise de sua obra especialmente nas cidades de Recife e João Pessoa, visando a preservação destas como objetos representativos de nossa identidade nacional. Compreendemos que algumas destas obras são relevantes documentos da difusão da Escola Carioca e dos ensinamentos dos mestres Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, e Affonso Edouardo Reidy no Nordeste brasileiro. Este conjunto ainda tem exemplares em perfeito estado, representativos não só dos anos 50, 60 e 70, da sociedade nordestina, mas que também refletem a liberdade e integração espacial, as experiências do morar moderno e interação entre arquitetura, clima tropical, paisagem e artes plásticas.

Palavras-chave: identidade regional, arquitetura moderna pernambucana, arquitetura moderna brasileira

Abstract

This paper evaluates the architectural design path followed by the architect Acácio Gil Borsoi in the Brazilian Northeast. Graduated in 1949, the architect moves to Recife in 1951, where he begins a long and productive career. There, he designs several works of great significance to Modern Brazilian architecture.

We present here works of documentation and analysis about this architect's design, specially in the cities of Recife and João Pessoa, aiming the conservation of those as documents of our national identity.

Key words: (regional identity, modern architecture in Pernambuco, modern brazilian architecture)

Este texto tem a intenção de avaliar a trajetória projetual do arquiteto carioca Acácio Gil Borsoi no Nordeste brasileiro. Formado em 1949, na Faculdade Nacional de Arquitetura, o arquiteto fixa-se em Recife em 1951, iniciando uma longa e produtiva carreira profissional.

Os críticos da Arquitetura Moderna Brasileira preferem avaliar o papel do arquiteto Acácio Gil Borsoi na divulgação dos ideais da Arquitetura Moderna brasileira no Nordeste, concentram-se de maneira superficial na avaliação de sua obra. Embora reconheçam a qualidade arquitetônica de seu trabalho, não dão conta da magnitude e extensão de sua obra, tampouco avaliam a sua obra em outras cidades além de Recife (BRUAND,1981; SILVA, 1988; SEGAWA, 1998).

Nesta capital elabora inúmeras obras representativas para a Arquitetura Moderna Brasileira. A produção do arquiteto durante a década de 1950 está ligada aos ensinamentos da Escola Carioca, enquanto que na década seguinte, sua obra é mais individual e madura.

Este texto apresenta os trabalhos de documentação e análise da obra do arquiteto Acácio Gil Borsoi especialmente nas cidades de Recife e João Pessoa, no intuito aprofundar os conhecimentos sobre esta para avaliar sua importância no contexto nacional, na ótica da preservação da arquitetura moderna brasileira, como elemento representativo de nossa identidade nacional e regional.

Compreendemos que algumas destas obras são relevantes documentos da difusão da Escola Carioca e dos ensinamentos dos mestres Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, e Affonso Edouardo Reidy no Nordeste brasileiro. Este conjunto tem exemplares das décadas de 50, 60 e 70, em perfeito estado; que refletem aspectos da Sociedade Nordestina, da liberdade formal e espacial, da integração com o meio local, as experiências do morar moderno e interação entre arquitetura, clima tropical, paisagem e artes plásticas. Os projetos analisados aqui compreendem três momentos distintos na obra do arquiteto no Nordeste brasileiro:

- 1) A linguagem influenciada pela arquitetura do Sudeste do país especificamente Escola Carioca (1953-1959);
- 2) A linguagem inspirada pela arquitetura tradicional rural brasileira do período colonial (1954-1963);
- 3) A linguagem influenciada pela revisão crítica do segundo pós-guerra especificamente o brutalismo internacional (1960-1970).

Borsoi e as Diferentes Linguagens Arquitetônicas

Durante as décadas de 1950 e 1970, o arquiteto Acácio Gil Borsoi desenvolve diversos projetos na cidade do Recife e em outras capitais nordestinas, especialmente residências e edifícios de

apartamentos, entre outros programas diferentes. O significativo volume de seu trabalho permite visualizar as características gerais de sua obra, seu traço pessoal e mais ainda, podemos verificar as mudanças na sua linguagem arquitetônica ao longo desse período.

A utilização das diversas linguagens expressa a desenvoltura do arquiteto em acompanhar as vanguardas nacionais e internacionais e seus anseios e intenções em relação à arquitetura. O amadurecimento profissional do arquiteto traz mudanças na sua maneira geral de conceber a arquitetura. Estas mudanças refletem-se nos caminhos trilhados, nas diferentes escolhas feitas por um profissional de longa carreira, o que em arquitetura, e no caso de Borsoi, aparece como progressivas mudanças na linguagem arquitetônica de seus projetos.

Nas obras analisadas identificamos que o arquiteto progressivamente vai mudando de linguagem arquitetônica, abandonando aos poucos ou radicalmente a linguagem que utilizava anteriormente, existindo porém, um tipo de linguagem recorrente que ele utiliza por todo o período estudado. Borsoi passa da linguagem arquitetônica da Escola Carioca, que utiliza durante a década de 1950, para projetar segundo princípios da linguagem brutalista a partir da década seguinte. Entretanto, durante estas duas décadas, o arquiteto desenvolve em paralelo, alguns projetos dentro de uma linguagem de releitura da arquitetura colonial brasileira, ainda que esta linguagem tenha dois momentos distintos de uma década para outra.

A possibilidade de escolha de diferentes linguagens durante um mesmo período, possivelmente está relacionada à necessidade de oferta de um repertório relativamente amplo para atender ao gosto pessoal de diferentes clientes.

Dentro do universo selecionado, resolvemos destacar algumas obras, que por sua representatividade, são os pontos-chave da transformação do modo de projetar do arquiteto. Muito embora Borsoi não admita pessoalmente, as progressivas mudanças em sua produção, justifica apenas que “(...) *na realidade a essência da coisa não está no material nem na forma, está na emoção, você tem que fazer alguma coisa que provoque a emoção nas pessoas, por que a emoção redunde numa beleza*”. (Depoimento em 05/07/02). Talvez ele queira dizer que sua intenção em atingir a emoção através da arquitetura tenha sido sempre a mesma, achamos entretanto, que ao longo do tempo essa busca foi feita por diferentes caminhos.

Ao utilizar diferentes linguagens o arquiteto está exercitando a sua maneira de mostrar a arquitetura, na busca por uma expressão maior, a emoção. A linguagem é o caminho dessa busca, a maneira que o arquiteto encontra como mais adequada para expressar-se. A descoberta de uma nova linguagem é na verdade a descoberta de um novo caminho, ou um caminho melhor, na busca da sua expressão pessoal. A opção por uma nova linguagem (ou diferentes linguagens a depender do programa) exclui a linguagem antiga porque esta torna-se obsoleta frente à nova, num caminho feito através de diversas experimentações.

A relação entre linguagem e programa arquitetônico pode se dar de forma restrita ou ampla. Existem casos, na obra do arquiteto, em que a linguagem está diretamente associada a um programa arquitetônico específico, e casos em que uma mesma linguagem pode ser utilizada para mais de um

tipo de programa. A linguagem de releitura do colonial é aplicada apenas a programas residenciais unifamiliares, ao passo que as demais linguagens utilizadas adequam-se a programas residenciais de diferentes portes e programas não residências, como museus e edifícios comerciais.

Muito embora o arquiteto tenha a liberdade de passear por diferentes caminhos, no caso de Borsoi, existem características que permeiam seu trabalho como um todo. Apesar de grandes mudanças formais entre os projetos, a expressão pessoal ainda pode ser identificada, dentro do todo, percebendo-se *unidade* no conjunto geral e nos grupos específicos de cada linguagem.

1) Borsoi e a Linguagem Moderna Carioca

As primeiras obras de Acácio Gil Borsoi no Nordeste brasileiro refletem os ensinamentos da FNA e elementos filiados a Arquitetura Brasileira, em especial a obra paradigmática de Lúcio Costa. Nestes projetos é possível perceber a Influência da Escola Carioca, da obra de Oscar Niemeyer e Affonso Edouardo Reidy.

Neste primeiro momento os partidos adotados pelo arquiteto são inspirados nas soluções de Oscar Niemeyer e nos cinco pontos corbusierianos: volumes determinam funções, estruturas independentes fazem referência ao pilotis, empenas trapezoidais, cobertas com telhados escondidos, solução de cobertas do tipo “asa de borboleta”, rasgos horizontais.

O primeiro projeto do arquiteto em Recife foi a residência do engenheiro Lisanel Mota projetada em 1953. Borsoi conheceu seu primeiro cliente por intermédio de Pelópidas Silveira, professor da Escola de Belas Artes da Pernambuco. Este projeto busca referências na obra de Oscar Niemeyer e nos ensinamentos sobre a arquitetura tradicional de Lúcio Costa¹. O partido adotado é o da grande sala com vazio central que através de rampa integra as áreas social, no pavimento térreo e íntima, no primeiro pavimento. No interior da residência, há uma grande integração espacial permitida através do vão central que congrega todos os olhares. A rampa permite o passeio pela obra e a idéia da *promenade architecturale*. A planta da edificação desenvolve-se em forma de “U” com pátio lateral. Este esquema de distribuição será utilizado pelo arquiteto em inúmeros exemplares ao longo de sua carreira, tanto em lotes de pequeno porte, com a edificação colada nas divisas, quanto em lotes maiores, com a edificação solta no terreno.

¹

Figura 1: Em cima, projeto residência Lisanel de Melo Motta (1953) e foto década de 1950; em baixo, à esquerda foto atual da residência Cassiano Ribeiro Coutinho (João Pessoa, 1956), foto atual residência do arquiteto (1955).

Nesta residência as empenas coincidem com os limites do lote e os recuos são recuos frontais e laterais. O volume principal é formado por um prisma base trapezoidal com cobertura de uma água entre duas empenas cegas sobre pilotis. As esquadrias da fachada principal têm bandeiras com venezianas em madeira. O peitoril da varanda é inclinado formando um ângulo agudo com a laje de piso, semelhante à solução utilizada por Affonso Edouardo Reidy na Escola de Pedregulho, nos terraços das salas de aulas. São soluções já testadas e repetidas em situações semelhantes.

Este bloco monolítico é apoiado em parte sobre estruturas independentes semelhantes aos pilotis e em parte sobre outro bloco perpendicular a ele térreo. No bloco superior de empena trapezoidal localiza-se a área íntima no pavimento superior e a área social no pavimento térreo e que ao qual se sobrepõe. O vão central tem pé-direito duplo permite a integração espacial da residência.

Para solucionar as questões de ventilação e iluminação, o arquiteto fez pequenas aberturas circulares para facilitar a exaustão do ar, na fachada principal. Há um painel em treliças de madeira para permitir a ventilação e proteger o terraço da insolação². Segundo o próprio arquiteto, esta residência segue os ensinamentos de Lúcio Costa quanto à adoção de elementos da arquitetura do período colonial como treliças em madeira semelhante as dos muxarabis.

No mesmo ano Borsoi elabora dois outros projetos, um de uso misto com o programa inovador no contexto local e outro residencial para a classe média. Em ambos edifícios os paradigmas são a arquitetura do Sudeste do país. No edifício União, aprovado em 1953, destinado a apartamentos unifamiliares explora alguns elementos herdados da Escola Carioca, as colunas em “V”, o pilotis com pé-direito reduzido. No entanto, na fachada sul, as vazaduras concedem leveza e proporcionam uma melhor ventilação ao edifício. Estes primeiros projetos do arquiteto ainda evidenciam suas referências nacionais e pouco evidenciam os futuros avanços da carreira do arquiteto. No edifício Califórnia em 1953, como também no edifício Caetés (1955), Borsoi testa a conhecida solução do edifício de uso misto, com bloco vertical sobre bloco horizontal.

Ainda em 1953, o Arquiteto projetou o edifício de apartamentos para o Banco Hipotecário Lar Brasileiro S.A. em Boa Viagem na Rua de Setúbal (aprovado em 18/02/1954), e que embora não construído é o início de uma série de projetos elaborados para o mesmo cliente.

As influências da Escola Carioca são nítidas: nas fachadas são utilizados elementos semelhantes aos utilizados por Lúcio Costa no Parque Guinle: painéis de cobogós com aberturas retangulares na fachada poente e janelas corridas com venezianas nas bandeiras e peitoris ventilados nas fachadas nascentes.

Figura 2: em cima residência Luciano Costa (1953); em baixo bloco A, projeto para o Banco Hipotecário Lar Brasileiro (1954).

2) Borsoi e a Releitura da Arquitetura Colonial

Durante as décadas de 1950 e 1970 o arquiteto Acácio Gil Borsoi desenvolve diversos projetos de residências unifamiliares de nítida inspiração na arquitetura tradicional brasileira, em especial as

Casas-grandes dos engenhos coloniais. O contato de Borsoi com a Escola Carioca, neste caso em especial com a figura de Lúcio Costa, pode ter estimulado o arquiteto a utilizar este tipo de linguagem em seus projetos, ainda desde sua vinda do Rio de Janeiro para o Recife em 1951.

A produção arquitetônica de Borsoi em Recife, iniciada com a residência do engenheiro Lisanel de Melo Motta (1953), segue com uma série de projetos residenciais que seguem a linha do aprendizado carioca do arquiteto. Mesmo assim, ainda no ano de 1954, quando projeta o Conjunto Residencial do Banco Hipotecário Lar Brasileiro, atual Praça Fleming (AMARAL, NASLAVSKY, 2003), Borsoi utiliza uma série de características arquitetônicas que unem a arquitetura colonial à linguagem e técnica arquitetônicas modernas. Este tipo de projeto mostra-se bem adequado às características climáticas e culturais do Nordeste brasileiro, bem como ao gosto das elites locais. Num primeiro momento, entre 1954 e 1962, esta linguagem tem a intenção de expressar formalidade e tradicionalismo, ao contrário da ousadia das suas arrojadas casas modernas.

Mais adiante, a partir da segunda metade da década de 1960, a arquitetura colonial volta a servir de inspiração para projetos residenciais de Borsoi, e neles o arquiteto se expressa de um modo muito menos formal que o anterior. Apesar da inspiração na arquitetura dos engenhos, estas casas revelam certo despojamento e rusticidade.

As casas do conjunto da Praça Fleming, o primeiro momento em que o arquiteto utiliza esta linguagem, contém a essência do que o arquiteto pretende ao desenvolver neste tipo de produção: recriações urbanas das casas de engenho adaptadas à vida contemporânea. Dentre as características arquitetônicas mais marcantes neste grupo de projetos está o uso da cobertura aparente com forte inclinação, de telhas cerâmicas sobre laje inclinada de concreto ou estrutura de madeira, com beirais, em duas ou quatro águas. A cobertura aparece como grande diferencial estético deste grupo de casas diante das casas da linguagem moderna.

De maneira geral, nesses projetos, as plantas se desenvolvem dentro do volume de um prisma de base retangular, de forma compartimentada, sem a integração e fluidez espacial das suas casas de linguagem moderna. Apesar disto, Borsoi faz questão de enfatizar os diferentes planos de fechamento, estrutura e aberturas; separando-os também pelo uso de diferentes materiais como alvenaria de tijolos; revestimento em massa caiada, em casquilho cerâmico, ou em pedras rústicas.

Há a predominância de cheios sobre os vazios, predominam muitos planos fechados em massa branca, com aberturas excêntricas aos planos, e também perfurações volumétricas que conformam terraços e varandas. Algumas vezes ocorrem planos contínuos de aberturas conformando janelas corridas, mas sem a mesma força e expressividade dos projetos da linha moderna. O mais comum aqui são as aberturas semelhantes às das janelas das casas tradicionais, com algumas releituras, como a utilização de janelas de madeira de piso a teto, com venezianas e tramas que lembram as treliças em madeira dos antigos muxarabis coloniais. Na maior parte das vezes, o volume do pavimento superior balança sutilmente para além do limite do volume do térreo, numa estratégia utilizada para conferir leveza à edificação.

Figura 3: em cima, residência Claudino de Albuquerque (1956); em baixo, à esquerda residência Annelise Poluzzi (1958), e residência José Almeida (1954).

Um notável projeto feito em 1954 para o engenheiro José Almeida apresenta traços bem distintos da arquitetura da Praça Fleming, especialmente quanto à solução volumétrica e da cobertura. Ao contrário das casas de dois pavimentos, soltas do lote, do conjunto Fleming, a residência do engenheiro se desenvolve em baixo da cobertura vazada de uma laje pouco inclinada, coberta por telhas cerâmicas. Esta cobertura chega aos limites laterais do lote, conformando com sua vazadura descentralizada, um pátio para onde se voltam as áreas íntima e social. O programa se desenvolve num térreo elevado do nível do solo, e na área social num nível mais acima, sobre a garagem e escritórios no semi-enterrado. Solução que será utilizada posteriormente em diversos outros projetos do arquiteto.

O projeto da residência do Sr. Fernando Valente Leal (1962), em parceria com o arquiteto Vital Pessoa de Melo, Borsoi concebe uma casa térrea com cobertas em duas águas pouco inclinadas cobertas com telhas cerâmicas, muito semelhante ao partido de diversas residências projetadas pelo arquiteto Delfim Amorim no mesmo período.

Duas outras residências projetadas por Borsoi fora da região metropolitana do Recife, também têm grande relação com essa produção de inspiração colonial, as residências Benedito Macedo (Fortaleza, 1967) e Roberto Varela (Natal, 1976). Na época em que foram projetadas, pretendiam ser residências de veraneio, apesar de estarem hoje inseridas num contexto urbano. A linguagem utilizada por Borsoi nestes dois projetos, difere das outras casas do grupo mencionadas acima,

remetendo não só ao período colonial, como também às casas das vilas de pescadores e exemplares vernaculares.

A solução formal destes dois projetos fragmentou a construção em volumes separados para os setores íntimo, social e de serviços; integrando-os através de circulações e terraços. Os volumes construídos aparecem recuados e escondidos pelos beirais e terraços. A solução expressa simplicidade construtiva, rusticidade quanto ao uso de materiais naturais como a madeira tosca e sem tratamento, e informalidade, como bem requer programas litorâneos. No entanto, esta produção vem comprovar que a inspiração na arquitetura tradicional brasileira acontece de forma recorrente na produção do arquiteto, desenvolvendo-se através de diferentes soluções plásticas e experimentações arquitetônicas ao longo de sua carreira.

Figura 4: em cima, residência Benedito Macedo (Fortaleza, 1967), fonte revista Módulo nº 70; em baixo residência Roberto e Elenir Varela (Natal, 1976).

3) Novas Referências: Borsoi e a Linguagem Brutalista a Partir dos anos 60

Em meados nos anos 60 quando a Arquitetura Brasileira declina de importância no panorama internacional, período pós-Brasília, o arquiteto busca referências internacionais. Neste período, podemos identificar um terceiro recorte na obra do arquiteto.

Os paradigmas não são mais a obra do Sudeste do país e a arquitetura de Oscar Niemeyer ou mesmo a Arquitetura Brasileira do período colonial. Os modelos e novas referências do arquiteto a partir dos anos 60 são preferencialmente as arquiteturas que estão no auge do debate internacional: a obra de James Stirling, as obras tardias de Le Corbusier, as obras de Louis Kahn e Paul Rudolph

em Yale University, o brutalismo internacional, entre outros representantes das correntes internacionais.

O contato direto com o exterior ocorreu entre 1959-1960, quando Acácio Gil Borsoi foi comissionado pelo Itamaraty com uma bolsa de estudos para a Europa. Nesta viagem, o arquiteto tinha como objetivo fazer visitas específicas às obras de arquitetura e escritórios, investigando a situação do design nos países nórdicos.

Nesta viagem, o arquiteto visita as novas cidades inglesas do pós-guerra, as habitações suecas, as obras do dinamarquês Arne Jacobsen em Copenhague (o terminal da SAS ainda em construção), na Suécia visitou os bairros de casas populares. Na Finlândia visitou as obras de Alvar Aalto. Na Inglaterra visitou as novas cidades inglesas, o conjunto habitacional de James Stirling, e Ronchamp na França³.

Os projetos do arquiteto, levantados nos arquivos da Prefeitura Municipal do Recife, evidenciam, a partir do ano de 1960, uma nova atitude. O arquiteto abandona os modelos da Escola Carioca e os ensinamentos de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e Affonso Edouardo Reidy e a arquitetura do período colonial. Neste momento busca relações mais estreitas com o revisionismo do segundo pós-guerra e as vanguardas internacionais.

Acácio Gil Borsoi utiliza esta linguagem com tamanha expressividade que esta fase é uma das mais importantes na carreira do arquiteto. Os elementos recorrentes nesta linguagem são os telhados planos em telha de fibro-cimento com estruturas em madeira, e a ênfase nos elementos construtivos tais como gárgulas, expostas como elementos de composição. Os revestimentos e materiais construtivos são parte expressiva da obra e seu realismo estrutural; aliando a busca de expressividade em elementos em concreto bruto, tijolos aparentes, e outros elementos estruturais, em conjunto com materiais locais como madeira, telhas cerâmicas, e pedras da região. Com grande criatividade, Borsoi cria janelas que sacam, seteiras que se projetam, esquadrias de canto e elementos que dão dinamismo à composição. As residências predominantemente horizontais utilizam as telhas de fibro-cimento como elementos plásticos da composição enfatizando a questão verdade os materiais, intenção plástica e partido estético.

A primeira obra que reflete as nítidas influências internacionais é o Edifício Santo Antônio. Neste edifício projetado em dezembro de 1960 há uma mudança, um ponto de inflexão na obra do arquiteto. Acácio Gil Borsoi amplia suas pesquisas formais, plásticas e de adequação ao clima, tendo provavelmente se inspirado no projeto das Casas Jaoul de Le Corbusier, onde o mestre abandona as volumetrias brancas para tirar partido da expressividade dos materiais em sua forma natural e bruta. Marca uma nova fase na obra do Arquiteto que transparece no tratamento interior, onde os espaços internos são nitidamente inspirados nos interiores sem revestimentos de James Stirling e Le Corbusier.

Portanto, o arquiteto percebeu que as técnicas construtivas “rudes e primitivas”, como se refere Banham (1966, p.86) àquelas utilizadas por Le Corbusier em Jaoul, adaptavam-se perfeitamente aos padrões construtivos artesanais do Nordeste brasileiro.

A expressão brutalista esteve presente também no Edifício Guajiru (1962) em parceria com o arquiteto Vital Pessoa de Melo. Neste projeto, o concreto aparente está presente nos vigamentos, as alvenarias em tijolos à vista e os elementos vazados são parte expressiva da composição. Já no edifício Mirage, Borsoi tira partido da liberdade volumétrica e da independência entre as partes funcionais do edifício, assim que separa em volumes interligados, porém distintos. As distintas funções do apartamento: sala, quartos, etc. são tratados com muita riqueza. O prisma único de base retangular é abandonado em função do tratamento diferenciado para as distintas funções que se refletem em distintos volumes. Há inúmeras semelhanças aos projetos Stirling, principalmente aqueles das unidades em Ham Common.

As residências deste período permanecem buscando as pesquisas de integração ao meio e os aspectos regionais. O tipo de Amorim é adotado pelo arquiteto que entre 1962-1965, quando desenvolve alguns projetos nestes moldes. A mudança de partido e a busca de uma expressão individual parecem que se consolidam partir de uma outra viagem em 1963 e o contato com a Arquitetura Norte-americana, a exemplo da Galeria de Arte de Yale, Yale University New Haven de Louis Kahn de 1951, a obra Yale School of Art and Architecture, New Haven, Connecticut (1958-1963) de Paul Rudolph, que influenciaram definitivamente a nova fase da carreira do arquiteto.

Na Residência Arthur Penna projetada em 1964 e na residência José Carlos Penna, projetada em 1965 e construída em 1967, na praia de Piedade, litoral sul de Recife estas mudanças ficam evidentes. Neste último projeto o arquiteto ganhou uma menção honrosa na premiação anual do IAB-PE concedido em 1969. O arquiteto tentou uma inovação, aliando aos telhados extremamente inclinados, volumes que se conectam e a diversidade funcional expressa pela forma. Neste projeto, o revestimento do tijolo já não é deixado aparente, mas caiado de branco, numa tentativa de buscar um novo resultado final com o concreto das vigas à mostra. Nesta residência, Borsoi explora os espaços remanescentes das cobertas muito inclinadas, elaborando esquadrias em madeira e artifícios de ventilação, tais como o peitoril ventilado na fachada. O telhado é feito com telhas de material plástico do tipo PVC sobre a laje inclinada. Enriquecem o projeto outros elementos, como gárgulas, seteiras e janelas que se projetam na fachada.

Figura 5: Em cima, projeto residência José Berinson (1966); em baixo, projeto da residência José Oliveira (1969).

Nos projetos seguintes, o arquiteto explora novas possibilidades desta linguagem. O programa espalha-se pelo terreno segundo dois eixos perpendiculares com predominância horizontal enfatizada também pelas cobertas planas com telhas de fibro-cimento. Diferentemente dos antigos partidos que enfatizavam a separação das funções através do espaço central do grande vão onde se localizava a rampa que levava a área íntima, este partido adota os níveis para separar as funções. Desaparece o grande vão de integração espacial e a circulação para a área íntima é reservada por portas. O programa se desenvolve em um “L” e enfatiza a integração com os jardins além de amplos terraços na frente dos quartos. O arco em tijolos da residência de José Berinson remete aos grandes arcos de Louis Kahn na biblioteca em Yale, os brises suspensos em concreto, as telhas de fibro-cimento e o telhado arrematado por vigas em madeira criam um colchão de ar para melhorar a ventilação. Embora predominantemente horizontal, os espaços são trabalhados evidenciando a independência funcional, a pedra bruta é utilizada no muro exterior, as grandes calhas em concreto são evidenciadas como elementos da composição, as paredes laterais trabalham como septos independentes que sustentam as vigas da coberta plana.

Nas residências Antônio de Pádua, em João Pessoa - PB (1966-68); e nas residências Antônio Queiroz Galvão (1968), José Oliveira (1969), Luiz Petribu (1968), João Santos (1970) em Recife, o arquiteto desenvolve a mesma linguagem: tijolos cerâmicos, vigas retas em concreto armado, platibandas que escondem telhados ou telhados em telhas de fibro-cimento com estruturas aparentes, gárgulas e outros elementos expressivos utilizados como elementos compositivos da edificação. Os telhados e aberturas volumétricas que se projetam nas fachadas em formas

prismáticas, alguns com base triangular, remetem às utilizadas por Le Corbusier ou Marcel Breuer, aplicando telhados planos ou muito inclinados, volumes e formas geométricas distintas para identificar diferentes funções.

Na Residência Otacilio Campos, em João Pessoa - PB (1966) o arquiteto teve extrema liberdade de composição do volume, influenciado pela obra de Louis Kahn, explora o tijolo e o concreto aparente, vigas, pórticos e brises verticais em concreto como parte da composição. Utiliza ainda materiais de ponta, inclusive importados, tais como painéis de venezianas de alumínio como revestimentos das fachadas externas, explorando aberturas zenitais para iluminação. Os painéis de vidro são extremamente generosos e favorecem a integração com o exterior, a residência é desenvolvida predominantemente no plano com exceção da área de serviço da piscina, a laje de cobertura é plana e o telhado é resolvido quase que sem desnível. A integração com as artes plásticas, a utilização de vitrais e a decoração interior são algumas das características de riqueza desta residência luxuosíssima para os padrões locais. Alguns detalhes fazem referências a arquitetura tradicional, o painel vazado em madeira maciça da porta que divide a cozinha da copa é uma referência ao mosteiro de São Bento em Olinda.

Figura 6: em cima, edifício Mirage (1967); em baixo, à esquerda residência Antônio de Pádua (João Pessoa, 1966-68), projeto para residência Antônio Galvão (1968).

Identidade Nacional ou Regional?

Nestas obras preferencialmente residenciais, percebemos que o arquiteto preocupou-se em inserir a obra na paisagem e no sítio nordestino. Trabalhou com uma equipe de ponta, na maioria das vezes com o paisagista Burle Marx, com o artista plástico Lula Cardozo Ayres que elaborou painéis decorativos em azulejos, e com o engenheiro calculista Joaquim Cardozo. Borsoi primou pela execução dos detalhes construtivos e acabamentos. Conseguiu, sob condições adversas de nossa indústria artesanal da construção civil, resultados primorosos de acabamento tendo elaborado em alguns casos elementos pré-moldados em argamassa de cimento visando à padronização e racionalização dos canteiros.

As diferentes linguagens arquitetônicas exploradas pelo arquiteto, demonstram sua criatividade e alta capacidade de resolução de variados problemas arquitetônicos. Ao longo do tempo, na sua procura em transmitir emoção através da arquitetura, Borsoi é autor de um significativo conjunto de obras, muitas das quais em excelente estado de conservação, resultado da busca da alta qualidade construtiva e sua preocupação com a resolução dos problemas de obra.

Quais das obras de Borsoi têm maior valor de preservação: aquelas dos anos 50, 60 ou 70? Que linguagens arquitetônicas utilizadas por Borsoi são mais representativas para a história da arquitetura moderna brasileira? Devemos preservar as obras ligadas a uma identidade nacional ou as de identidade regional? Até que pontos estes questionamentos podem nos ajudar na seleção dos exemplares arquitetônicos para preservação?

Notas

¹ Depoimento de Acácio Gil Borsoi em julho de 2001.

² Solução semelhante a utilizada por Oscar Niemeyer para a Unidade de Habitação do Centro Tecnológico da Aeronáutica em São José dos Campos (1947). Cf. MINDLIN, Henrique. E. *Arquitetura Moderna no Brasil*. 2ª edição; tradução Paulo Pedreira; Rio de Janeiro: Aeroplano Editora /IPHAN, 2000.286 p.p.135.

³ Entrevista da autora ao arquiteto e prof. Marco Antônio Borsoi, filho de Acácio Gil Borsoi em 22/10/2002.

Referências Bibliográficas

AMORIM, Luiz Manuel do Eirado. **Escola do Recife: três paradigmas do objeto arquitetônico e seus paradoxos**. São Paulo: Vitruvius, 2001. Disponível em:

<[http:// www.Vitruvius.com.br/arquitextos/arg012/bases/03tex.asp](http://www.Vitruvius.com.br/arquitextos/arg012/bases/03tex.asp)> Acesso em julho de 2001, 15:05hs.

BANHAM, Reyner. **El Brutalismo en Arquitectura Ética o Estética?** Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.A ., 1966. 196p.

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1981.

SEGAWA, Hugo, **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: EDUSP, 1997.224p.

SILVA, Geraldo Gomes da. Marcos da Arquitetura Moderna em Pernambuco. SEGAWA, Hugo (ed.) **Arquiteturas no Brasil/Anos 80**. São Paulo:1988.pp.19-27.